

EDN UYPSOL

DOI 10.5281/zenodo.15147701

УДК 630*161:57.085.2

Машкина О. С.^{1,2}, Табацкая Т. М.¹

**КАЛЛУСОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ ТОПОЛЯ В УСЛОВИЯХ
МОДЕЛИРУЕМОГО СОЛЕВОГО СТРЕССА: БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЕМЫ В СЕЛЕКЦИИ *IN VITRO***

¹ФГБУ «Всероссийский НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии»;

²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

Реферат. В условиях климатических изменений и увеличения масштабов засоления почв исследования по адаптивной селекции многолетних древесных растений, испытывающих продолжительное воздействие абиотических стрессов, становятся особенно актуальными. Цель работы – изучение влияния хлорида натрия в условиях *in vitro* на каллусо- и морфогенез тополя (*Populus × canescens* Sm., *P. alba* L.) с целью разработки селективной системы и отбора адаптированных к засолению линий. Для получения каллусных культур использовали стеблевые экспланты растений-регенерантов четырех клонов из коллекции *in vitro* (G1/s, G2/s, W1/s, W2/s), которые были предварительно отобраны в культуре микропобегов как наиболее устойчивые (из восьми испытанных) после четырехкратного воздействия NaCl (171,0 мМ). Каллусогенные реакции (жизнеспособность каллусных культур (ЖК), частота каллусогенеза, структура и цвет каллуса) оценивали после каждого цикла ступенчато нарастающего (от 34,2 до 256,5 мМ) NaCl-воздействия с чередованием 20 суток селективные/30 суток неселективные среды. Установлено, что с повышением концентрации соли (34,2 мМ, 85,5 мМ, 171 мМ) снижалась ЖК и способность культур к органогенезу *in vitro*. Отмечены генотипические различия в реакции культур на солевой стресс. Показана целесообразность двухступенчатого воздействия осмотика (34,2 мМ, 85,5 мМ) для дифференциации каллусных культур по устойчивости к засолению без существенного снижения их выживаемости и морфогенных потенций. Наибольшее количество выживших каллусных культур (44,2 %), способных к дальнейшему непрямому морфогенезу (с частотой регенерации побегов 31,6 %), отмечено у клона W2/s, наименьшее – у клона W1/s (23,3 % и 11,5 % соответственно). Установлено, что концентрация осмотика 256,5 мМ является летальной: у всех экспериментальных образцов наблюдался 100 % некроз каллусной ткани. Разработана селективная система (основанная на исходной и индуцированной гетерогенности каллусных культур в условиях ступенчато нарастающего NaCl-стресса), которую можно использовать для отбора толерантных каллусов тополя и получения на их основе линий, наиболее адаптированных к засолению.

Ключевые слова: *Populus × canescens* Sm., *Populus alba* L., каллусогенез, морфогенез, солевой стресс, селекция *in vitro*.

Для цитирования: Машкина О. С., Табацкая Т. М. Каллусогенные реакции тополя в условиях моделируемого солевого стресса: биотехнологические приемы в селекции *in vitro* // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 156–173. EDN: UYPSOL. DOI: 10.5281/zenodo.15147701.

For citation: Mashkina O. S., Tabatskaya T. M. Callusogenic reactions of poplar under conditions of simulated salt stress: biotechnological techniques of *in vitro* selection // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 156–173. EDN: UYPSOL. DOI: 10.5281/zenodo.15147701.

Введение

В условиях глобальных климатических изменений, увеличения скорости и масштабов антропогенной и техногенной нагрузки возрастает значимость

исследований по адаптивной селекции, отбору и созданию растений, устойчивых к различным абиотическим факторам стресса [1, 2]. Такие исследования особенно важны для многолетних лесных древесных растений, имеющих продолжительный жизненный цикл и испытывающих негативное влияние факторов среды в течение более длительного времени по сравнению с однолетними культурами.

Наиболее распространенными стрессорами, ограничивающими рост, развитие и продуктивность растений, являются засуха и засоление почвы [3, 4]. Так, в последние десятилетия на территории европейской части России наблюдается усиление темпов потепления, сокращение количества осадков, снижение уровня грунтовых вод, увеличение повторяемости и напряженности засух [5, 6]. Увеличиваются скорость и масштабы засоления почв, что обусловлено негативным влиянием природных и антропогенных факторов и представляет серьезную угрозу в засушливых и полузасушливых регионах [7]. Высокий уровень засоления угнетает ростовые процессы, изменяет клеточную мембрану, липидный и белковый состав растений, вызывает ионные и осмотические стрессы [1]. Причем, такие негативные эффекты различаются в зависимости от генотипа растения, типа соли, ее концентрации, продолжительности воздействия [8].

Тополь (семейство Salicaceae, род *Populus*) – быстрорастущая древесная порода с разнообразным применением в народном хозяйстве. Древесина тополя мягкая и используется в целлюлозно-бумажной и вискозной промышленности, в производстве фанеры, пиломатериалов и других производных. Эту породу применяют для укрепления оврагов, озеленения городов (мужские экземпляры). Тополь является одним из главных компонентов водорегулирующих, почвозащитных и полезащитных насаждений [3]. Для создания защитных лесных насаждений наиболее востребован посадочный материал, адаптированный к абиотическим стрессам, в частности, к засухе и засолению.

Перспективным биотехнологическим подходом выделения устойчивых вариантов (клеток, тканей, целых растений) является моделирование стресса в культуре *in vitro* в сочетании с клеточной и тканевой селекцией [9–12]. Использование селективных питательных сред при строгом контроле условий культивирования позволяет имитировать естественные стрессовые условия (в том числе, засоление) и получать относительно быстрые ответные реакции эксплантов [13]. Кроме того, генетический полиморфизм растений по чувствительности к абиотическим стрессам, а также общие механизмы стрессоустойчивости для целых растений и культивируемых клеток [14] дают возможность отбирать в условиях *in vitro* варианты с искомыми признаками и в короткие сроки клонировать их.

Для получения растений, толерантных к действию абиотических стрессов, исследователи нередко используют каллусную ткань, которая характеризуется клеточной гетерогенностью (геномной, хромосомной, генной) [15, 16], что благоприятствует селекционной работе. Каллусы испытывают в условиях моделируемого *in vitro* стресса с последующей регенерацией и отбором растений с заданными характеристиками. Таким способом были получены устойчивые к засухе и засолению линии пшеницы [17], устойчивые к засухе и ионам алюминия линии ячменя [18], толерантные к NaCl линии лаванды [19]. На основе клеточной селекции получен сорт шалфея мускатного с повышенной урожайностью соцветий и выходом эфирного масла [19]. Каллус также используется и как модельная система для изучения ответных реакций клеток и тканей растений на различные стрессоры [11, 15, 20].

Исследования в этом направлении на древесных породах (включая тополь), немногочисленны и выполняются, в основном, с использованием культуры микропобегов. Так, показано, что устойчивость к NaCl-засолению тополя и ивы (оцениваемая по интенсивности роста и укореняемости микропобегов *in vitro*) существенно различалась между генотипами [21]. Продемонстрирована

эффективность использования полиэтиленгликоля 6000 для моделирования *in vitro* водного дефицита в культуре микропобегов [13] или изолированных зародышей [22] для отбора засухоустойчивых клонов тополя. Показана возможность оценки засухоустойчивости гибридов тополя (по параметрам роста растений, количеству и размерам устьиц) при индукции в культуре микропобегов осмотического стресса с помощью d-маннитола (50–250 мМ) [23].

Ранее мы продемонстрировали возможность использования каллусных культур и селективных питательных сред (включающих NaCl) для отбора засухоустойчивых генотипов сосны обыкновенной [24], выделения солеустойчивых линий березы [25]. Известно, что добавление хлорида натрия в питательные среды позволяет моделировать как солевой, так и осмотический стресс, одновременно отбирая формы, устойчивые к засолению и засухе [10].

Цель исследований – изучение влияния NaCl на каллусо- и морфогенез тополя с целью разработки селективной системы *in vitro* и отбора адаптированных к засолению регенерантных линий на основе ступенчатой селекции.

В отличие от имеющихся разработок мы использовали двухэтапную селекцию *in vitro* в условиях моделируемого солевого стресса: сначала тканевую (культура микропобегов), а затем клеточную (каллусные культуры). Предварительно отобранные (как наиболее устойчивые к засолению) в культуре микропобегов после четырехкратного NaCl-воздействия (171,0 мМ) растения-регенеранты четырех клонов тополя были использованы для получения каллусных культур, которые испытывали в условиях ступенчато нарастающего (от 34,2 до 256,5 мМ) воздействия хлорида натрия.

Материалы и методы исследований

Экспериментальные исследования проведены в 2022–2024 гг. в лаборатории лесной генетики и биотехнологии ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех», в ходе которых использовали генетические ресурсы клонов тополя в коллекции *in vitro*, а также клеточную гетерогенность каллусных культур в условиях моделируемого NaCl-стресса.

Коллекция *in vitro* клонов ценных генотипов лиственных древесных растений [26] включает образцы (в виде микрорастений) гибридов, сортов, видов, разновидностей и генотипов тополя, осины, березы и других пород, перспективных для озеленения, защитного и плантационного лесоразведения. Здесь поддерживаются образцы хозяйственно ценных быстрорастущих, продуктивных, с хорошим качеством древесины гибридов и полиплоидов разных видов тополя, для которых целесообразен скрининг *in vitro* для выделения клонов, наиболее устойчивых к засухе и засолению.

Объекты исследования: четыре клона тополя сереющего (*Populus × canescens* Sm., G1/s и G2/s) и тополя белого (*P. alba* L., W1/s и W2/s), отобранные ранее в культуре микропобегов как наиболее устойчивые (из восьми испытанных клонов) после четырехкратного воздействия NaCl в сублетальной концентрации (171,0 мМ). Отбор клонов проводили в ходе чередования стресса (20 суток) и восстановления в неселективных условиях (30 суток) по двум основным критериям – жизнеспособность (выживаемость) культур и рост побегов [27]. Экспланты (микрочеренки асептических растений с одной пазушной почкой длиной 1–1,5 см) культивировали согласно методике [28] на питательной среде $1/2$ нормы макросолей Мурасиге и Скуга (1/2 MS) [29] без гормонов с добавлением селективного фактора (опыт) или без него (контроль).

В данной работе оценивали сохранность, параметры роста и развития растений-регенерантов (длину побега, коэффициент мультипликации, массу листьев (сырая / сухая), коэффициент водоудерживающей способности) через два месяца культивирования клонов в неселективных условиях. Коэффициент мультипликации

рассчитывали как количество микрочеренков от одного микрорастения, а коэффициент водоудерживающей способности (ВК) – по формуле $ВК = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100 \%$ (m_1 – сырая биомасса листьев, мг; m_2 – сухая биомасса листьев, мг) [23, 30].

Каллусные культуры получали у предварительно отобранных клонов для расширения генетического разнообразия и повышения эффективности селекционной работы. В качестве эксплантов использовали стеблевые сегменты (междоузлия длиной 1 см) растений-регенерантов. Каллус получали и пассировали на индукционной среде MS, дополненной 6-бензиламинопурином (0,5 мг/л 6-БАП), α -нафтилуксусной кислотой (1 мг/л НУК) и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой (1 мг/л 2,4-Д) (Sigma-Aldrich, США). Морфогенный каллус индуцировали на среде MS с добавлением 6-БАП (1 мг/л). Регенерацию побегов осуществляли на среде 1/2 MS, дополненной 6-БАП (0,5 мг/л) и индолил-3-уксусной кислотой (0,2 мг/л ИУК) (Sigma-Aldrich, США). Выбор гормонального состава питательных сред основан на полученных ранее экспериментальных данных [25].

Стрессовый фон создавали путем ступенчато нарастающего (от 34,2 до 256,5 мМ, по схеме: 34,2 \rightarrow 0 \rightarrow 85,5 \rightarrow 0 \rightarrow 171,0 \rightarrow 0 \rightarrow 256,5 мМ) воздействия хлорида натрия в составе индукционной питательной среды. Цикл культивирования: 20 суток на селективных средах (с NaCl), затем 30 суток – на неселективных (без NaCl) с последовательным отбором выживших каллусных культур, способных к морфогенезу. Контролем служили стеблевые экспланты и каллусные культуры, культивируемые в неселективных условиях.

Реакцию каллусных культур на ступенчато нарастающее NaCl-воздействие оценивали по трем показателям: 1) частота каллусогенеза (ЧК, %) – отношение количества эксплантов, образовавших каллус, к общему их числу; 2) жизнеспособность каллусных культур (ЖК, %) – отношение количества выживших каллусов через 20 суток от начала культивирования к общему числу эксплантов с каллусом; 3) частота регенерации побегов (ЧРП, %) в морфогенных каллусах – отношение количества каллусов с побегами к общему числу. Живая и нежизнеспособная каллусная ткань легко различались визуально: желтая и светло-зеленая ткань является живой. Появление очагов темно-коричневого цвета свидетельствует о процессах некротизации, что было подтверждено нами на клеточном уровне [24].

Все манипуляции с образцами (введение в культуру, индукция и пересадка каллуса, регенерация растений) осуществляли в асептических условиях ламинарного бокса БМБ-II («Ламинарные системы», Россия).

Стеблевые экспланты и каллусную ткань культивировали в закрытых колпачками из фольги биологических пробирках (21×200 мм), в которые высаживали по одному образцу, или стеклянных колбах (объем 100 мл), куда помещали по 3–5 каллусных транспланта массой 40–50 мг. Культивирование экспериментальных образцов осуществляли при температуре 25±2 °С, фотопериоде 16 ч день/8 ч ночь, освещенности 2,0 клк. Каждый эксперимент осуществляли в трехкратной повторности, по 20 микропобегов (или каллусных культур) на клон.

Компьютерную статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета программ «Stadia» 7.0. Для сравнения выборок использовали t-критерий Стьюдента. Представлены средние значения и их стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение

Морфометрическая оценка клонов тополя, отобранных в ходе тканевой селекции в условиях NaCl-стресса.

На первом этапе исследований оценивали сохранность, параметры роста и развития микрорастений четырех коллекционных клонов тополя, прошедших

четырёхкратное NaCl-воздействие (171,0 мМ) в сравнении с контролем (исходные клоны, культивируемые в неселективных условиях).

Коэффициент мультипликации характеризует регенерационный потенциал образцов. Изменение же показателей биомассы листьев рассматривают как результат адаптивных перестроек (фотосинтетического и ассимиляционного аппарата) при стресс-воздействиях [31].

Полученные результаты приведены в таблице 1.

Не выявлено существенных различий между коллекционными клонами в контроле и после NaCl-воздействия по сохранности растений (за исключением G1/s), коэффициенту мультипликации и водоудерживающей способности.

Таблица 1 – Морфометрическая оценка клонов тополя в контроле и после четырехкратного солевого воздействия (NaCl, 171,0 мМ) в культуре *in vitro*

Клон, линия	Высота растений, см	Коэффициент мультипликации	Сохранность, %	Масса листьев, мг		ВК, %
				сырая, m ₁	сухая, m ₂	
Исходные клоны (контроль)						
G1	5,5 ± 0,2	4,2 ± 0,2	99,3 ± 0,7	290,1 ± 5,8	67,5 ± 4,0	76,8 ± 1,2
G2	5,8 ± 0,2	5,1 ± 0,2	85,0 ± 2,9	320,3 ± 12,1	76,8 ± 1,1	75,9 ± 0,6
W1	5,6 ± 0,2	4,0 ± 0,2	93,3 ± 3,8	217,5 ± 15,5	51,1 ± 1,8	76,2 ± 1,8
W2	6,5 ± 0,2	4,5 ± 0,2	90,0 ± 5,8	176,4 ± 7,1	43,1 ± 2,4	75,6 ± 0,6
Клоны после 4-х кратного NaCl-воздействия						
G1/s	6,5 ± 0,2*	4,0 ± 0,2	92,2 ± 1,1*	222,2 ± 11,6*	48,2 ± 4,8*	78,4 ± 0,9
G2/s	7,0 ± 0,2*	5,5 ± 0,3	86,1 ± 2,8	155,6 ± 24,0*	42,1 ± 0,9*	71,6 ± 4,3
W1/s	6,2 ± 0,2	3,8 ± 0,2	84,4 ± 5,9	207,2 ± 7,2	46,3 ± 3,1	77,5 ± 2,2
W2/s	6,8 ± 0,2	4,5 ± 0,2	90,0 ± 5,8	217,5 ± 15,5	40,2 ± 0,1	80,8 ± 1,8

Примечание. Приведены данные двухмесячных растений на питательной среде ½ MS без гормонов. ВК – коэффициент водоудерживающей способности. G1 и G2 – тополь сереющий, W1 и W2 – тополь белый. Различия между опытом и контролем достоверны при * $p \leq 0,05$.

Известно, что хлорид натрия в избыточном количестве оказывает не только токсическое, но и осмотическое действие, нарушает многочисленные физиологические, биохимические и клеточные процессы, ионный гомеостаз, изменяет проницаемость клеточных мембран, затрудняет поступление в растения воды и питательных веществ. Избыток ионов натрия и снижение водного потенциала при NaCl-воздействии вызывает торможение роста за счет уменьшения числа делящихся клеток и блокировки их растяжения [8, 9]. Выраженной неспецифической реакцией на солевой стресс является угнетение ростовых процессов [3, 21], что подтверждают и наши данные на тополе. Ранее мы показали [27], что после четырехкратного 20-дневного пребывания опытных образцов в селективных условиях (NaCl 171,0 мМ) отмечалось торможение роста побегов (более чем в два раза по сравнению с контролем). Однако, в ходе последующего 30-дневного культивирования в неселективных условиях в большинстве случаев происходило постепенное возобновление роста побегов до исходного уровня.

В условиях настоящего эксперимента клоны, отобранные как наиболее устойчивые к засолению, в неселективных условиях имели хороший рост в высоту (причем, клоны G1/s и G2/s тополя сереющего показывали достоверное превышение по росту по сравнению с контролем), характеризовались нормальным развитием, отсутствием признаков соматоклональной изменчивости. У клонов (G1/s и G2/s) тополя сереющего NaCl-воздействие приводило к снижению сырой и сухой биомассы листьев (в 1,3–2,0 раза), однако коэффициент водоудерживающей способности тканей у всех исследованных клонов оставался практически неизменным (см. таблицу 1).

Таким образом, выделенные ранее в ходе тканевой селекции клоны тополя, прошедшие четырехкратное NaCl-воздействие (171,0 мМ), по сохранности и морфометрическим параметрам в целом соответствовали таковым в контроле.

Вместе с тем, когда стресс-фактор действует продолжительно, у растений появляется возможность приспособиться к нему. Наблюдаемый после селективного воздействия эффект «солеустойчивости» может проявиться не у всех экспериментальных образцов в полевых условиях, как это имело место в работе [17]. Поэтому ряд исследователей придерживается мнения, что селекция на такие экономически важные, но сложные (полигенно контролируемые) признаки, как засухо- и солеустойчивость [15, 32], является длительным и многоэтапным процессом [19, 23], с чем нельзя не согласиться.

Для расширения генетической изменчивости экспериментальных образцов на втором этапе исследований мы получали каллусные культуры от наиболее устойчивых клонов, которые культивировали в условиях моделируемого солевого стресса.

Каллусогенные реакции отобранных клонов тополя в условиях NaCl-стресса. Клеточная селекция.

Согласно литературным данным, эффективность каллусогенеза в значительной степени зависит от генотипических особенностей исходных растений [30, 33, 34]. Причем, различия между генотипами можно наблюдать уже на начальных этапах каллусообразования [35], что подтверждают и наши экспериментальные данные с тополем: реакция первичных каллусных культур стеблевого происхождения на NaCl-воздействие различалась в зависимости от генотипа исходных клонов.

Лимитирующее действие хлорида натрия на каллусогенез проявилось в угнетении формирования и роста первичного каллуса. Оценку частоты каллусогенеза (ЧК) проводили при использовании осмотика в концентрации 85,5 мМ (определена нами для тополя в ходе предварительных экспериментов), позволяющей выявлять различия в реакции каллусных культур, дифференцировать их, существенно не снижая жизнеспособность и морфогенные потенции. Установлено, что NaCl в концентрации 85,5 мМ при 20-дневной экспозиции оказывает негативное влияние на частоту каллусогенезов испытанных клонов. В контроле (неселективные условия) ЧК составила 58,8–77,5 %, тогда как в опыте (селективные условия) она была в 1,3–1,8 раза ниже (33,3–60,3 %) (рисунок 1).

Отмечены генотипические различия в реакции стеблевых эксплантов на солевой стресс по данному показателю. Наибольшую толерантность к заданному стрессу показали образцы клонов G1/s (ЧК – 60,3 %) и W2/s (53,4 %) по сравнению с клонами G2/s (46,4 %) и W1/s (33,3 %) (рисунки 1 и 2).

Жизнеспособность каллусных культур (ЖК) оценивали в ходе ступенчатого увеличения концентрации NaCl в составе питательной среды (34,2; 85,5; 171,0; 256,5 мМ) с чередованием 20 суток селективные/30 суток неселективные среды.

С повышением концентрации соли в питательной среде усиливалось повреждающее действие агента, что проявилось, прежде всего, в снижении жизнеспособности каллусных культур и их морфогенетических потенций. Так, при концентрации NaCl 34,2 мМ, ЖК составила 37,1–64,5%, концентрации 85,5 мМ – 23,3–44,2%, концентрации 171,0 мМ – 8,4–26,7% против 85,3–91,0 в контроле, т.е. ЖК снизилась в 3–10 раз (рисунок 3).

Рисунок 1 – Частота индукции каллусогенеза у выделенных клонов тополя белого (W1/s, W2/s) и сереющего (G1/s, G2/s) в контроле (без засоления) и в условиях засоления питательной среды MS, NaCl 85,5 мМ (опыт)

А **Б**

Рисунок 2 – Различные каллусогенные реакции стеблевых эксплантов клонов тополя на засоление питательной среды NaCl 85,5мМ: А – W2/s; Б – W1/s. Масштаб – 10 мм.

Рисунок 3 – Сохранность каллусных культур отобранных клонов тополя белого (W1/s, W2/s) и сереющего (G1/s, G2/s) в условиях ступенчато нарастающего засоления питательной среды MS хлоридом натрия

Следует отметить, что степень снижения ЖК была различна в зависимости от генотипа. Наиболее высокой ЖК была у тополя G1/s и W2/s, для которых отмечено наибольшее количество культур, выживших после трех циклов ступенчато нарастающего стрессового воздействия (NaCl 34,2; 85,5; 171,0 мМ) (см. рисунок 3). Так, ЖК у этих культур при повышении концентрации NaCl до 85,3 мМ составила 37,1 % (G1/s) и 44,2 % (W2/s) по сравнению с 24,1 % (G2/s) и 23,3 % (W1/s). Аналогичная тенденция сохранилась при переводе образцов на селективную среду с более высоким содержанием NaCl (171 мМ), однако выживали единичные каллусные культуры, морфогенетический потенциал которых оказался настолько низким, что нам не удалось индуцировать у них органогенез *in vitro*. Концентрация осмотика 256,5 мМ оказалась летальной для каллусов тополя. Наблюдалось 100 % поражение (некроз) всех экспериментальных образцов.

Таким образом, нами выявлена сопоставимость данных по параметрам ЧК и ЖК у разных клонов тополя в условиях нарастающего солевого воздействия, что позволило дифференцировать их по степени устойчивости и составить ряд с вектором в сторону убывания толерантности к NaCl-воздействию: G1/s → W2/s → G2/s → W1/s. Показано, что «частота каллусогенеза» и «жизнеспособность каллусных культур» тополя, которые характеризуют начальную и финальную фазы каллусообразования, являются информативными и относительно простыми для визуальной оценки с целью выявления различий в реакции культур и отбора среди них наиболее адаптированных к засолению. Это подтверждает правильность ранее сделанных нами выводов для сосны [24] и березы [25] о целесообразности использования данных показателей для тестирования и отбора наиболее стрессоустойчивых культур.

Известно, что солевое воздействие в культуре *in vitro* существенно угнетает способность клеток к дифференцировке и морфогенезу [8, 10, 17], поэтому важным является сохранение регенерационной способности каллусных культур после солевого воздействия.

Каллусы тополя проявляли неоднородность по структуре (плотные, глобулярные, рыхлые) и цвету (желтые, белые, светло-зеленые, серые). По мере увеличения степени засоления каллус становился более рыхлым, темно-коричневым или имел различные по размеру очаги некротической (мертвой) ткани темно-коричневого цвета (рисунок 4).

Рисунок 4 – Гетерогенность каллусной ткани тополя по структуре, цвету и жизнеспособности после солевого воздействия NaCl 85,5 мМ

Примечание. А – жизнеспособный каллус светло-зеленого цвета; Б – нежизнеспособный каллус с очагами некротической (мертвой) ткани темно-коричневого цвета; В – неморфогенный (темный) и плотный зеленый морфогенный каллус. Масштаб – 10 мм.

Наиболее жизнеспособными и морфогенными (способными к непрямому морфогенезу) были плотные и глобулярные по структуре, желтого и светло-зеленого цвета каллусы, что согласуется с литературными данными [20]. Поэтому, после каждого цикла ступенчато нарастающего NaCl-воздействия (34,2; 85,5; 171,0 мМ) мы отделяли сегменты выжившего плотного каллуса желтого или светло-зеленого цвета и пересаживали на неселективную среду (без NaCl) для наращивания каллусной массы в течение 30 суток с последующим субкультивированием на селективные среды с более высоким содержанием осмотика.

Морфогенный каллус получали путем его одно-двукратного рекультивирования на среде MS с добавлением 1 мг/л БАП с последующим отбором выжившего зеленого плотного каллуса, который использовали для регенерации побегов на среде $1/2$ MS, дополненной 0,5 мг/л 6-БАП и 0,2 мг/л ИУК.

Морфогенез в каллусных культурах тополя происходил путем органогенеза (непрямого морфогенеза). В подавляющем большинстве случаев имел место геммогенез (формирование почек, а затем побегов). В условиях засоления питательной среды в каллусе наблюдалось формирование не только почек, но и корней (ризогенез) (рисунок 5). В случае преобладания ризогенеза в морфогенном каллусе (как это имело место у клона G1/s), снижалась побегообразовательная способность, что согласуется с данными Кругловой и др. [36], назвавшими ризогенез в каллусе «тупиком» морфогенеза. В то же время имеются данные молекулярных исследований о том, что формирующиеся каллусы сначала имитируют свойство корневой меристемы, что, по мнению авторов [16], способствует последующей регенерации побегов. Результаты исследований, выполненных на зерновых и эфиромасличных культурах [30, 37], показали сходство процессов морфогенеза в каллусных культурах *in vitro* и естественных условиях (*in vivo*), а также общность клеточных механизмов изменения и ответных реакций растений *in vivo* и каллусов *in vitro* на действие абиотических стрессов. Причем, по мнению авторов [37], гистологические предпосылки для реализации путей морфогенеза в каллусе создаются уже на начальных этапах культивирования.

Рисунок 5 – Геммогенез и ризогенез (А), регенерация побегов (Б) в морфогенном каллусе тополя после солевого воздействия NaCl 85,5 мМ

Примечание. Красными стрелками обозначены формирующиеся в каллусе корни, почки и зачатки листьев. Масштаб – 10 мм.

Выявлены четкие генотипические различия по регенерационной способности каллусных культур в условиях засоления питательной среды. Наибольшая способность к индукции побегообразования в морфогенном каллусе отмечена для клона тополя белого W2/s, у которого после второго цикла засоления (85,5 мМ) частота регенерации побегов (ЧРП) была максимальной и составила 31,6 %, а минимальной – у клона тополя белого W1/s (11,5 %, то есть в 2,7 раз ниже) (рисунок 6). Клон G2/s тополя сереющего занимал промежуточное положение (18,5 %, в 1,7 раз ниже). Следует отметить, что у клона тополя сереющего G1/s наблюдались максимальные значения ЧК и ЖК, но индуцировать органогенез (побегообразование) в каллусе после солевого воздействия нам не удалось. По-видимому, для реализации морфогенетического потенциала каллусных культур данного клона необходима иная регенерационная питательная среда (гормональный состав, концентрации и соотношение регуляторов роста). В ряде исследований отмечается, что после снятия стрессовой нагрузки у отобранных толерантных каллусов нередко наблюдается снижение или даже полная потеря регенерационной способности [10, 17, 38]. На примере эфиромасличных культур продемонстрирована эффективность использования морфогенных каллусов в качестве эксплантов для сохранения их способности к побегообразованию *in vitro* после стресс-воздействия [19].

Рисунок 6 – Частота регенераций побегов в каллусных культурах тополя белого (W1/s, W2/s) и сереющего (G1/s, G2/s) после солевого воздействия NaCl 85,5 мМ

Примечание. Питательная среда – MS, 0,5 мг/л 6-БАП, 0,2 мг/л ИУК. Красная стрелка указывает на отсутствие регенерации побегов.

Таким образом, для трех генотипов тополя (W2/s, G2/s и W1/s) показана сопоставимость оценки адаптивной способности культур в условиях нарастающего NaCl-воздействия с использованием системы критериев (ЧК, ЖК, ЧРП) в морфогенных каллусах. Регенерированные побеги были перенесены на среду $1/2$ MS без гормонов, где происходило их спонтанное укоренение. В итоге были сформированы три линии тополя каллусного происхождения.

Выделенные на основе тканевой и клеточной селекции две линии тополя белого (W2/sc) и тополя сереющего (G2/sc) отличались нормальным фенотипом и полноценным развитием (прямоствольность, активный ризогенез, развернутые листья), не имели видимых признаков соматональной изменчивости (рисунок 7). Растения-регенеранты линии тополя белого W1/sc имели отклонения от нормы, что проявилось в торможении роста побегов в высоту, слабом ризогенезе, краевых некрозах листьев.

Известно, что генетическая гетерогенность исходного растительного материала является основой успешной селекционной работы на устойчивость к абиотическим стрессам [10, 39]. Кроме того, само культивирование *in vitro* (особенно на основе каллусной ткани) может привести к различным генетическим и эпигенетическим изменениям клеток и тканей [30, 33]. К их числу относят геномную (хромосомную) изменчивость, амплификацию генов, изменение характера метилирования ДНК, активацию мобильных генетических элементов и др., что, в свою очередь может повлечь изменение генной экспрессии, увеличение частоты наследственных изменений (мутаций) [16].

В своих исследованиях по моделированию солевого стресса мы использовали генетические ресурсы коллекции клонов тополя *in vitro* (виды, гибриды, полиплоиды, миксоплоиды) и клеточную гетерогенность полученных каллусных культур.

Рисунок 7 – Регенерантные линии тополя каллусного происхождения, отобранные как толерантные к NaCl-воздействию. Питательная среда – 1/2 MS без гормонов. Масштаб – 10 мм

По мнению ряда исследователей [20, 34, 40, 41], образование каллуса *in vitro* происходит в результате дедифференцировки клеток экспланта в стволовые (плюрипотентные или тотипотентные) в процессе репрограммирования («клеточного перепрограммирования»). Изначально состоящий из однородных клеток каллус постепенно трансформируется в группы гетерогенных клеток (по морфологии, цвету, ploидности, генетическим и физиолого-биохимическим характеристикам). При этом, в зависимости от соотношения эндогенных и экзогенных факторов, каждая группа клеток может развиваться различными путями морфогенеза, причем с более широким спектром морфогенетических сценариев, чем в природных условиях [15, 36]. Такая особенность каллусных культур *in vitro* используется исследователями при разработке различных клеточных технологий, в том числе, в селекции растений на стрессоустойчивость [19, 42] и иные признаки.

В нашем исследовании лучшие результаты были получены при использовании двух коллекционных клонов тополя. Клон тополя белого (W2/s) – миксоплоид с преобладанием (67,9 %) в соматической ткани клеток с триплоидным набором хромосом, $2n=57$. Остальные 32,1 % приходятся, в основном, на долю диплоидных клеток ($2n=38$), гораздо меньше среди них анеуплоидных клеток.

Другой клон (G2/s) является межвидовым гибридом между топодем белым (*P. alba*) и осиной (*Populus tremula* L.).

Миксоплоидию (с присущей для нее гетерогенностью клеток и тканей по уровню пloidности) рассматривают как один из механизмов адаптации к экстремальным условиям произрастания [33, 43]. Ранее нами показано, что в условиях эдафического стресса триплоиды тополя, имеющие выраженную миксоплоидную природу, могут адаптироваться, изменяя степень миксоплоидии (соотношения клеток разного уровня пloidности) и характер экспрессии генов [44]. Миксоплоидия довольно часто встречается и у отдаленных гибридов растений, включающих геномы разного происхождения, что, по мнению Родионова и др. [45], может сопровождаться «геномным шоком» и различными генетическими и эпигенетическими изменениями.

Наблюдаемая у клонов W2/s и G2/s тополя и их линий (W2/sc, G2/sc) устойчивость к засолению может быть связана как с исходной гетерогенностью соматической ткани растений-доноров (которая могла измениться в результате клеточного отбора в ходе культивирования *in vitro*), так и с индуцируемой в процессе каллусообразования соматической изменчивостью.

Возможно, что именно генетическая гетерогенность каллусной ткани, обусловленная резервом клеток с разным уровнем пloidности и генным составом, способствовала выживанию в условиях «двойного» стресса *in vitro* («клеточного перепрограммирования» при переходе из дифференцированного состояния в дедифференцированное в ходе формирования каллуса и NaCl стресс-воздействия).

После каждого цикла ступенчато нарастающего селективного воздействия (с чередованием 20 суток селективные/30 суток неселективные среды) нами проводился отбор наиболее жизнеспособных (выживших) каллусов. Вероятно, при использовании более высокой концентрации NaCl в очередном цикле солевого воздействия внутриклеточный отбор приводит к снижению мозаицизма каллусной ткани, устраняя чувствительные клетки и позволяя расти только устойчивым (возможно, мутантным или с более благоприятным для данных условий сочетанием и соотношением по пloidности и генетическому составу) клеткам и тканям.

Таким образом, согласно полученным данным, ступенчато нарастающий цикл отбора каллусной ткани с чередованием селективной (с использованием в очередном цикле более высокой концентрации осмотика) и неселективной питательной среды является эффективным подходом клеточной селекции для выделения жизнеспособных (толерантных) каллусов и получения на их основе регенерантных линий тополя, наиболее адаптированных к засолению NaCl.

Две регенерантные линии тополя, наиболее адаптированные к NaCl-засолению (W2/sc, G2/sc), представляющие интерес как исходный материал для адаптивной селекции, были включены в коллекцию ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» для их дальнейшего изучения и испытания в условиях *in vitro* и *ex vitro*.

Выводы

Проанализированы особенности каллусогенных реакций четырех коллекционных клонов тополя сереющего (*Populus × canescens* Sm., клоны G1/s и G2/s) и тополя белого (*P. alba* L., клоны W1/s и W2/s) на ступенчато нарастающее (от 34,2 до 256,5 мМ) NaCl-воздействие в культуре *in vitro*. Установлено, что с повышением концентрации соли в селективной питательной среде (34,2; 85,5; 171,0 мМ) снижалась жизнеспособность каллусных культур стеблевого происхождения и их способность к органогенезу *in vitro*. Отмечены генотипические различия в реакции культур на солевой стресс. Показано, что оптимальным для дифференциации каллусных культур по степени устойчивости к засолению, без

существенного снижения их выживаемости и морфогенных потенциалов, является двухступенчатое воздействие осмотика (34,2 мМ, 85,5 мМ) с чередованием 20 суток селективные/30 суток неселективные среды. Наибольшее количество выживших каллусных культур (44,2 %), способных к дальнейшему непрямому морфогенезу (побегообразованию с частотой 31,6 %), отмечено у клона W2/s, наименьшее – у клона W1/s (23,3 % и 11,5 % соответственно). Установлено, что концентрация осмотика 256,5 мМ является летальной для тополя: у всех экспериментальных образцов наблюдался 100 % некроз каллусной ткани. Показана целесообразность использования системы критериев: частоты каллусогенеза, жизнеспособности каллусных культур, частоты регенерации побегов в морфогенных каллусах для визуальной оценки адаптивной способности каллусных культур в условиях NaCl-воздействия. В результате разработана селективная система (основанная на исходной и индуцированной гетерогенности каллусных культур в условиях ступенчато нарастающего NaCl-стресса) для отбора толерантных каллусов и получения на их основе линий, наиболее адаптированных к засолению. Выделены две наиболее устойчивые к засолению линии тополя (W2/sc и G2/sc), являющиеся перспективным исходным материалом для адаптивной селекции, которые были включены в коллекцию ФГБУ «ВНИИЛГИСБиотех» для их дальнейшего изучения и испытания в условиях *in vitro* и *ex vitro* (в полевых условиях).

Литература

1. Cominelli E., Conti L., Tonelli C., Galbiati M. Challenges and perspectives to improve crop drought and salinity tolerance // *New Biotechnol.* 2013. Vol. 30 (4). P. 355–361. DOI: 10.1016/j.nbt.2012.11.001.
2. Salt and drought stress tolerance in plants. Signaling networks and adaptive mechanisms // Ed. by Hasanuzzaman M., Tanveer M. Cham: Springer, 2020. 403 p. DOI: 10.1007/978-3-030-40277-8.
3. Chen S., Hawighorst P., Sun J., Polle A. Salt tolerance in *Populus*: significance of stress signaling networks, mycorrhization, and soil amendments for cellular and whole-plant nutrition // *Environmental and Experimental Botany.* 2014. No. 107. P. 113–124. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2014.06.001.
4. Nowicka B., Ciura J., Szymańska R., Kruk J. Improving photosynthesis, plant productivity and abiotic stress tolerance – current trends and future perspectives // *J. Plant Physiol.* 2018. Vol. 231. P. 415–433. DOI: 10.1016/j.jplph.2018.10.022.
5. Виноградова В. В. Волны тепла на Европейской территории России в начале XXI века // *Известия РАН. Серия географическая.* 2014. № 1. С. 47–55.
6. Кузнецова Н. Ф. Изменение климата и его влияние на жизненное состояние лесостепных популяций сосны обыкновенной Русской равнины // *Лесохозяйственная информация.* 2023. № 2. С. 27–42. DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2023.2.02
7. Панкова Е. И., Горохова И. Н. Анализ сведений о площади засоленных почв России на конец XX и начало XXI веков // *Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева.* 2020. Вып. 103. С. 5–33. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-103-5-33.
8. Dogan M. Effect of salt stress on *in vitro* organogenesis from nodal explant of *Limnophila aromatica* (Lamk.) Merr. and *Vacopa monnieri* (L.) Wettst. and their physio-morphological and biochemical responses // *Physiol Mol Biol Plants.* 2020. No. 26. P. 803–816. DOI: 10.1007/s12298-020-00798-y.
9. Munns R., Tester M. Mechanisms of salinity tolerance // *Annual Review of Plant Biology.* 2008. No. 59(1). P. 651–681. DOI: 10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911.
10. Rai M. K., Kalia R. K., Singh R., Gangola M. P., Dhawan A. K. Developing stress tolerant plants through *in vitro* selection – an overview of the recent progress // *Environmental and Experimental Botany.* 2011. Vol. 71 (1). P. 89–98. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2010.10.021.
11. Terletskaia N., Khaikenko N., Zhambakin K. Stability of cereal crops to drought and saline stress *in vivo* and *in vitro* // *Journal of Life Sciences.* 2013. Vol. 7. No. 2. P. 135–144. DOI: 10.17265/1934-7391/2013.02.006.
12. Егорова Н. А., Ставцева И. В. Влияние осмотического и низкотемпературного стрессовых факторов на развитие *Salvia sclarea* L. в эмбриокультуре *in vitro* // *Таврический вестник аграрной науки.* 2023. № 1(33). С. 34–50. DOI: 10.5281/zenodo.7898454.
13. Vuksanovic V., Kovacevic B., Kebert M., Pavlovic L., Kesic L., Cukanovic J., Orlovic S. *In vitro* selection of drought-tolerant white poplar clones based on antioxidant activities and osmoprotectant content // *Front. Plant Sci.* 2023. Vol. 14. Art. No. 1280794. DOI: 10.3389/fpls.2023.1280794.
14. Калашникова Е. А. Клеточная инженерия растений. М.: Юрайт, 2023. 333 с.

15. Круглова Н. Н., Сельдимирова О. А., Зинатуллина А. Е. Каллус *in vitro* как модельная система для исследования стрессоустойчивости растений к абиотическим факторам (на примере злаков) // Успехи современной биологии. 2018. Т. 138. № 3. С. 283–293. DOI: 10.7868/S0042132418030067.
16. Bidabadi S. S., Jain S. M. Cellular, molecular and physiological aspects of *in vitro* plant regeneration // Plants. 2020. Vol. 9 (6). Art. No. 702. DOI: 10.3390/plants9060702.
17. Дубровная О. В. Селекция *in vitro* пшеницы на устойчивость к абиотическим стрессовым факторам // Физиология растений и генетика. 2017. Т. 49. № 4. С. 279–292.
18. Шуплецова О. Н., Щенникова И. Н. Результаты использования клеточных технологий в создании новых сортов ячменя, устойчивых к токсичности алюминия и засухе // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2016. Т. 20. №5. С. 623–628. DOI: 10.18699/VJ16.183.
19. Егорова Н. А. Биотехнология эфиромасличных растений: создание новых форм и микроразмножение *in vitro*. Симферополь: ИД «Автограф», 2021. 315 с. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
20. Зинатуллина А. Е. Цитофизиологические особенности контрастных типов каллусов *in vitro* // Успехи современной биологии. 2020. Т. 140. № 2. С. 183–194. DOI: 10.31857/S0042132420020040.
21. Khudolieieva L., Kutsokon N. *In vitro* evaluation of salt tolerance of poplars and willows // ScienceRise: Biological Science. 2018. No. 11. P. 35–38. DOI: 10.15587/2519-8025.2018.129702.
22. Жолобова О. О., Могилевская И. В., Терещенко Т. В., Пугачёва А. М., Солонкин А. В. Разработка принципов отбора засухоустойчивых гибридов, форм и клонов тополей в культуре *in vitro* // BIOAsia-Altai. 2024. Т. 4. № 1. С. 299–302.
23. Эрст А. А., Каракулов А. В. Оценка засухоустойчивости декоративных форм тополей в культуре *in vitro* // Сибирский экологический журнал. 2023. Т. 30. № 3. С. 321–329. DOI: 10.15372/SEJ20230309.
24. Аминева Е. Ю., Гуреев А. П., Табацкая Т. М., Машкина О. С., Попов В. Н. Генотипическая изменчивость *Pinus sylvestris* L. по признаку засухоустойчивости // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. Т. 23. № 1. С. 15–23. DOI: 10.18699/VJ19.456.
25. Mashkina O. S., Tabatskaya T. M., Korchagin O. M. *In vitro* selection of birch for tolerance to salinity stress // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Forestry Forum “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2021. Vol. 875. Art. No. 012082. DOI:10.1088/1755-1315/875/1/012082.
26. Коллекция *in vitro* клонов ценных генотипов лиственных древесных растений. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ckp-rf.ru/catalog/usu/569228/> (дата обращения 17.01.2025).
27. Аминева Е. Ю., Табацкая Т. М., Машкина О. С. Оценка солеустойчивости *Populus* L. в условиях моделируемого стресса *in vitro* // Субтропическое и декоративное садоводство. 2021. № 79. С. 60–66. DOI: 10.31360/2225-3068-2021-79-60-66.
28. Табацкая Т. М., Машкина О. С. Опыт долговременного хранения коллекции ценных генотипов березы с использованием безгормональных питательных сред // Лесоведение. 2020. № 2. С. 147–161. DOI: 10.31857/S0024114820020084.
29. Murashige T., Skoog F. A. Revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures // Phisiol. Plant. 1962. Vol. 15. No. 13. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.
30. Терлецкая Н. В. Неспецифические реакции зерновых злаков на абиотические стрессы *in vivo* и *in vitro*. Алматы: ИП Н. А. Волкова, 2012. 208 с.
31. Уразгильдин Р. В., Кулагин А. Ю. Повреждения, адаптации, стратегии древесных видов в условиях техногенеза: структурно-функциональные уровни реализации адаптивного потенциала // Успехи современной биологии. 2022. Т. 142. № 1. С. 52–69. DOI: 10.31857/S0042132422010082.
32. Hanaka A., Majewska M., Jaroszuk-Scisiel J. Study of the influence of abiotic and biotic stress factors on horticultural plants // Horticulturae. 2022. Vol. 8 (1). Art. No. 6. DOI: 10.3390/horticulturae8010006.
33. Кунах В. А. Пластичность генома соматических клеток и адаптивность растений // Молекулярная и прикладная генетика. 2011. № 12. С. 7–14.
34. Ikeuchi M., Shibata M., Rymen B., Iwase A., Bågman A.-M., Watt L., Coleman D., Favero D. S., Takahashi T., Ahnert S. E., Brady S. M., Sugimoto K. A gene regulatory network for cellular reprogramming in plant regeneration // Plant Cell Physiol. 2018. Vol. 59. No. 4. P. 770–782. DOI: 10.1093/pcp/pcy013.
35. Ikeuchi M., Favero D. S., Sakamoto Y., Iwase A., Coleman D., Rymen B., Sugimoto K. Molecular mechanisms of plant regeneration // Annu. Rev. Plant Biol. 2019. Vol. 70. No. 1. P. 377–406. DOI: 10.1146/annurev-arplant-050718-100434.

36. Круглова Н. Н., Сельдимирова О. А., Зинатуллина А. Е. Каллус *in vitro* как модельная система для изучения органогенеза растений // Известия Уфимского научного центра РАН. 2019. № 2. С. 44–54. DOI: 10.31040/2222-8349-2019-0-2-44-54.
37. Kruglova N., Zinatullina A., Yegorova N. Histological approach to the study of morphogenesis in callus cultures *in vitro*: a review // Int. J. Plant Biol. 2023. Vol. 14. No. 2. P. 533–545. DOI: 10.3390/ijpb14020042.
38. Savita, Virk G. S., Nagpal A. *In vitro* selection of calli of *Citrus jambhiri* Lush. for tolerance to culture filtrate of *Phytophthora parasitica* and their regeneration // Physiology and Molecular Biology of Plants. 2011. Vol. 17 (1). P. 41–47. DOI: 10.1007/s12298-010-0046-2.
39. Mohamed M. A.-H., Harris P. J. C., Henderson J. *In vitro* selection and characterization of a drought tolerant clone of *Tagetes minuta* // Plant Sci. 2000. Vol. 159. P. 213–222. DOI: 10.1016/S0168-9452(00)00339-3.
40. Feher A. Callus, dedifferentiation, totipotency, somatic embryogenesis: what these terms mean in the era of molecular plant biology? // Front. Plant Sci. 2019. Vol. 10. Art. No. 536. DOI: 10.3389/fpls.2019.00536.
41. Zhai N., Xu L. Pluripotency acquisition in the middle cell layer of callus is required for organ regeneration // Nat. Plants. 2021. Vol. 7 (11). P. 1453–1460. DOI: 10.1038/s41477-021-01015-8.
42. Erst A. A., Shishkin S. V., Voronkova M. S. Evaluation of salinity and osmotic stress resistance of the genus *Populus* species and hybrids in culture *in vitro* // Plant Cell Biotechnol and Mol. Biol. 2019. Vol. 20. No. 11–12. P. 451–458.
43. Муратова Е. Н., Седельникова Т. С., Горячкина О. В., Пименов А. В. Кариологические и цитогенетические исследования хвойных в экстремальных условиях произрастания // Сибирский экологический журнал. 2023. № 5. С. 591–602. DOI: 10.15372/SEJ20230502.
44. Машкина О. С., Аминова Е. Ю. Оценка эколого-генетического потенциала миксоплоидов тополя в условиях Воронежской области // Сибирский экологический журнал. 2023. № 5. С. 635–649. DOI: 10.15372/SEJ20230506.
45. Родионов А. В., Амосова А. В., Беляков Е. А., Журбенко П. М., Михайлова Ю. В., Пунина Е. О., Шнеер В. С., Лоскутов И. Г., Муравенко О. В. Генетические последствия межвидовой гибридизации, её роль в видообразовании и фенотипическом разнообразии растений // Генетика. 2019. Т. 55. № 3. С. 255–272. DOI: 10.1134/S0016675819030159.

References

1. Cominelli E., Conti L., Tonelli C., Galbiati M. Challenges and perspectives to improve crop drought and salinity tolerance // New Biotechnol. 2013. Vol. 30 (4). P. 355–361. DOI: 10.1016/j.nbt.2012.11.001.
2. Salt and drought stress tolerance in plants. Signaling networks and adaptive mechanisms // Ed. by Hasanuzzaman M., Tanveer M. Cham: Springer, 2020. 403 p. DOI: 10.1007/978-3-030-40277-8.
3. Chen S., Hawighorst P., Sun J., Polle A. Salt tolerance in *Populus*: significance of stress signaling networks, mycorrhization, and soil amendments for cellular and whole-plant nutrition // Environmental and Experimental Botany. 2014. No. 107. P. 113–124. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2014.06.001.
4. Nowicka B., Ciura J., Szymańska R., Kruk J. Improving photosynthesis, plant productivity and abiotic stress tolerance – current trends and future perspectives // J. Plant Physiol. 2018. Vol. 231. P. 415–433. DOI: 10.1016/j.jplph.2018.10.022.
5. Vinogradova V. V. Heat waves in the European Russia at the beginning of the 21st century // Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya. 2014. No. 1. P. 47–55.
6. Kuznetsova N. F. Climate change and its impact on the vital state of forest-steppe populations of the common pine of the Russian plain // Forestry information. 2023. No. 2. P. 27–42. DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2023.2.02.
7. Pankova E. I., Gorokhova I. N. Analysis of information about the alkaline soil areas in Russia at the end of the XX and beginning of the XXI centuries // Dokuchaev Soil Bulletin. 2020. No. 103. P. 5–33. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-103-5-33.
8. Dogan M. Effect of salt stress on *in vitro* organogenesis from nodal explant of *Limnophila aromatica* (Lamk.) Merr. and *Vacopa monnieri* (L.) Wettst. and their physio-morphological and biochemical responses // Physiol Mol Biol Plants. 2020. No. 26. P. 803–816. DOI: 10.1007/s12298-020-00798-y.
9. Munns R., Tester M. Mechanisms of salinity tolerance // Annual Review of Plant Biology. 2008. No. 59(1). P. 651–681. DOI: 10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911.
10. Rai M. K., Kalia R. K., Singh R., Gangola M. P., Dhawan A. K. Developing stress tolerant plants through *in vitro* selection – an overview of the recent progress // Environmental and Experimental Botany. 2011. Vol. 71 (1). P. 89–98. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2010.10.021.

11. Terletskaia N., Khailenko N., Zhambakin K. Stability of cereal crops to drought and saline stress *in vivo* and *in vitro* // Journal of Life Sciences. 2013. Vol. 7. No. 2. P. 135–144. DOI: 10.17265/1934-7391/2013.02.006.
12. Yegorova N. A., Stavtzeva I. V. Influence of osmotic and low-temperature stress factors on the development of *Salvia sclarea* L. in embryoculture *in vitro* // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 1(33). P. 34–50. DOI: 10.5281/zenodo.7898454.
13. Vuksanovic V., Kovacevic B., Kebert M., Pavlovic L., Kesic L., Cukanovic J., Orlovic S. *In vitro* selection of drought-tolerant white poplar clones based on antioxidant activities and osmoprotectant content // Front. Plant Sci. 2023. Vol. 14. Art. No. 1280794. DOI: 10.3389/fpls.2023.1280794.
14. Kalashnikova E. A. Cell engineering of plants. Moscow: Yurayt, 2023. 333 p.
15. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. *In vitro* callus as a model system for the study of plant stress-resistance to abiotic factors (on the example of cereals) // Biology Bulletin Review. 2018. Vol. 8. P. 518–526. DOI: 10.1134/S2079086418060063.
16. Bidabadi S. S., Jain S. M. Cellular, molecular and physiological aspects of *in vitro* plant regeneration // Plants. 2020. Vol. 9 (6). Art. No. 702. DOI: 10.3390/plants9060702.
17. Dubrovna O. V. *In vitro* selection of wheat for resistance to abiotic stress factors // Fiziologiya rastenii i genetika (Plant physiology and genetics). 2017. Vol. 49. No. 4. P. 279–292. DOI: 10.15407/frg2017.04.279.
18. Shupletsova O. N., Shchennikova I. N. Results of using cell technologies for creation of new barley varieties resistant against aluminum toxicity and drought // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2016. Vol. 20 (5). P. 623–628. DOI: 10.18699/VJ16.183.
19. Yegorova N. A. Biotechnology of essential oil plants: creation of new forms and micropropagation *in vitro*. Simferopol: Avtograf, 2021. 315 p. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
20. Zinatullina A. E. Cytophysiological features of contrast callus types *in vitro* // Uspehi sovremennoj biologii. 2020. Vol. 140. No. 2. P. 183–194. DOI: 10.31857/S0042132420020040.
21. Khudolieieva L., Kutsokon N. *In vitro* evaluation of salt tolerance of poplars and willows // ScienceRise: Biological Science. 2018. No. 11. P. 35–38. DOI: 10.15587/2519-8025.2018.129702.
22. Zholobova O. O., Mogilevskaya I. V., Tereshchenko T. V., Pugacheva A. M., Solonkin A. V. Development of principles of selection of drought-tolerant hybrids, forms and clones of poplar in culture *in vitro* // Proceedings of the IV International Biotechnology Forum BIOAsia – Altai. 2024. Vol. 4. No. 1. P. 299–302.
23. Erst A. A., Karakulov A. V. Drought tolerance of ornamental poplar forms cultured *in vitro* // Contemporary Problems of Ecology. 2023. Vol. 16. No. 3. P. 339–345. DOI: 10.1134/S1995425523030058.
24. Amineva E. Yu., Gureev A. P., Tabatskaya T. M., Mashkina O. S., Popov V. N. Genotypic variability of *Pinus sylvestris* L. on the drought-resistance attribute // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. Vol. 23. No. 1. P. 15–23. DOI: 10.18699/VJ19.456.
25. Mashkina O. S., Tabatskaya T. M., Korchagin O. M. *In vitro* selection of birch for tolerance to salinity stress // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Forestry Forum “Forest ecosystems as global resource of the biosphere: calls, threats, solutions”. 2021. Vol. 875. Art. No. 012082. DOI: 10.1088/1755-1315/875/1/012082.
26. *In vitro* collection of valuable genotypes of deciduous woody plants [Electronic resource]. Access point: <https://ckp-rf.ru/catalog/usu/569228/> (reference’s date 17.01.2025).
27. Amineva Y. Y., Tabatskaya T. M., Mashkina O. S. Assessment of *Populus* L. salt resistance under simulated stress conditions *in vitro* // Subtropical and ornamental horticulture. 2021. No. 79. P. 60–66. DOI: 10.31360/2225-3068-2021-79-60-66.
28. Tabatskaya T. M., Mashkina O. S. An experiment of a long-term preservation of a valuable birch genotypes collection using non-hormone nutrient media // Lesovedenie. 2020. No. 2. P. 147–161. DOI: 10.31857/S0024114820020084.
29. Murashige T., Skoog F. A. Revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures // Phisiol. Plant. 1962. Vol. 15. No. 13. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.
30. Terletskaia N. V. Nonspecific reactions of cereals to abiotic stresses *in vivo* and *in vitro*. Almaty: Individual entrepreneur N. A. Volkov publ., 2012. 208 p.
31. Urazgildin R. V., Kulagin A. Yu. Damages, adaptations, strategies of tree species in technogenesis conditions: structural-functional levels of adaptive potential realization // Uspehi sovremennoj biologii. 2022. Vol. 142. No. 1. P. 52–69. DOI: 10.31857/S0042132422010082.
32. Hanaka A., Majewska M., Jaroszuk-Scisł J. Study of the influence of abiotic and biotic stress factors on horticultural plants // Horticulturae. 2022. Vol. 8 (1). Art. No. 6. DOI: 10.3390/horticulturae8010006.

33. Kunakh V. A. Genome plasticity of somatic cells and plant adaptability // *Molekulyarnaya i prikladnaya genetika (Molecular and applied genetics)*. 2011. No. 12. P. 7–14.
34. Ikeuchi M., Shibata M., Rymen B., Iwase A., Bågman A.-M., Watt L., Coleman D., Favero D. S., Takahashi T., Ahnert S. E., Brady S. M., Sugimoto K. A gene regulatory network for cellular reprogramming in plant regeneration // *Plant Cell Physiol*. 2018. Vol. 59. No. 4. P. 770–782. DOI: 10.1093/pcp/pcy013.
35. Ikeuchi M., Favero D. S., Sakamoto Y., Iwase A., Coleman D., Rymen B., Sugimoto K. Molecular mechanisms of plant regeneration // *Annu. Rev. Plant Biol.* 2019. Vol. 70. No. 1. P. 377–406. DOI: 10.1146/annurev-arplant-050718-100434.
36. Kruglova N. N., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Callus *in vitro* as a model system for the study of plant organogenesis // *Izvestiya Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN*. 2019. No. 2. P. 44–54. DOI: 10.31040/2222-8349-2019-0-2-44-54.
37. Kruglova N., Zinatullina A., Yegorova N. Histological approach to the study of morphogenesis in callus cultures *in vitro*: a review // *Int. J. Plant Biol.* 2023. Vol. 14. No. 2. P. 533–545. DOI: 10.3390/ijpb14020042.
38. Savita, Virk G. S., Nagpal A. *In vitro* selection of calli of *Citrus jambhiri* Lush. for tolerance to culture filtrate of *Phytophthora parasitica* and their regeneration // *Physiology and Molecular Biology of Plants*. 2011. Vol. 17 (1). P. 41–47. DOI: 10.1007/s12298-010-0046-2.
39. Mohamed M. A.-H., Harris P. J. C., Henderson J. *In vitro* selection and characterization of a drought tolerant clone of *Tagetes minuta* // *Plant Sci.* 2000. Vol. 159. P. 213–222. DOI: 10.1016/S0168-9452(00)00339-3.
40. Feher A. Callus, dedifferentiation, totipotency, somatic embryogenesis: what these terms mean in the era of molecular plant biology? // *Front. Plant Sci.* 2019. Vol. 10. Art. No. 536. DOI: 10.3389/fpls.2019.00536.
41. Zhai N., Xu L. Pluripotency acquisition in the middle cell layer of callus is required for organ regeneration // *Nat. Plants*. 2021. Vol. 7 (11). P. 1453–1460. DOI: 10.1038/s41477-021-01015-8.
42. Erst A. A., Shishkin S. V., Voronkova M. S. Evaluation of salinity and osmotic stress resistance of the genus *Populus* species and hybrids in culture *in vitro* // *Plant Cell Biotechnol and Mol. Biol.* 2019. Vol. 20. No. 11–12. P. 451–458.
43. Muratova E. N., Sedel'nikova T. S., Goryachkina O. V., Pimenov A. V. Karyological and cytogenetic studies of coniferous plants growing under extreme conditions // *Contemporary Problems of Ecology*. 2023. Vol. 16. No. 5. P. 564–574. DOI: 10.1134/S1995425523050074.
44. Mashkina O. S., Amineva E. Yu. Assessment of the ecological and genetic potential of poplar mixoploids in Voronezh oblast // *Contemporary Problems of Ecology*. 2023. Vol. 16. No. 5. P. 600–611. DOI: 10.1134/S1995425523050062.
45. Rodionov A. V., Amosova A. V., Belyakov E. A., Zhurbenko P. M., Mikhailova Yu. V., Punina E. O., Shneyer V. S., Loskutov I. G., Muravenko O. V., Genetic consequences of interspecific hybridization, its role in speciation and phenotypic diversity of plants // *Russian Journal of Genetics*. 2019. Vol. 55. No. 3. P. 278–294. DOI: 10.1134/S1022795419030141.

UDC 630*161:57.085.2

Mashkina O. S., Tabatskaya T. M.

CALLUSOGENIC REACTIONS OF POPLAR UNDER CONDITIONS OF SIMULATED SALT STRESS: BIOTECHNOLOGICAL TECHNIQUES OF *IN VITRO* SELECTION

Summary. Research on the adaptive selection of perennial woody plants experiencing long-term exposure to abiotic stress is becoming particularly relevant in the context of climate change and increasing soil salinity. The aim of the work was to study *in vitro* the effect of sodium chloride on callusogenesis and morphogenesis of poplar (*Populus × canescens* Sm., *P. alba* L.) in order to develop a selective system and select lines adapted to salinity. To obtain callus cultures, we used stem explants of regenerated plants of four clones from the *in vitro* collection (G1/s, G2/s, W1/s, W2/s), which were pre-selected in microshoot culture as the most resistant (out of eight tested) after fourfold exposure to NaCl (171.0 mM). Callusogenic reactions (viability of callus cultures (VC), frequency of callusogenesis, structure and color of callus) were assessed after each cycle of stepwise increasing (from 34.2 to 256.5 mM) NaCl exposure, alternating 20 days of selective and 30 days of non-selective media. The findings of this study demonstrated that

an increase in salt concentration (34.2 mM, 85.5 mM, 171 mM) led to a decrease in VC and their ability to organogenesis in vitro. Genotypic differences in the response of cultures to salt stress were also noted. A two-step exposure to osmotic agents (34.2 mM, 85.5 mM) was shown to be an effective method for the differentiation of callus cultures resistant to salinity (without significantly reducing their survival and morphogenic potencies). The highest number of surviving callus cultures (44.2 %) capable of further indirect morphogenesis (with a shoot regeneration rate of 31.6 %) was observed in clone W2/s, the lowest – in clone W1/s (23.3 % and 11.5 %, respectively). The osmotic concentration of 256.5 mM was found to be lethal, resulting in 100 % necrosis of callus tissue in all experimental samples. Based on the initial and induced heterogeneity of callus cultures under conditions of stepwise increase in NaCl stress, a selective system for selecting tolerant poplar calli and obtaining from them lines that are most adapted to salinity has been developed.

Keywords: *Populus × canescens Sm., Populus alba L., callusogenesis, morphogenesis, salinity stress, in vitro selection.*

Машкина Ольга Сергеевна, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры генетики, цитологии и биоинженерии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 394006, Россия, г. Воронеж, Университетская пл., 1; ведущий научный сотрудник отдела лесной генетики и биотехнологии ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики и биотехнологии»; 394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 105; e-mail: mashkinaos@mail.ru.

Табачкая Татьяна Михайловна, старший научный сотрудник отдела лесной генетики и биотехнологии ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики и биотехнологии»; 394087, Россия, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 105; e-mail: tatyana.tabacky@gmail.com.

Mashkina Olga Sergeevna, Cand. Sc. (Biol.), docent, associate professor of the genetics, cytology and bioengineering Department of Voronezh State University; 1, Universitetskaya av., Voronezh, 394006, Russia; leading researcher of the forest genetics and biotechnology Department of the All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology; 105, Lomonosova str., Voronezh, 394087, Russia; e-mail: mashkinaos@mail.ru.

Tabatskaya Tatyana Mikhailovna, senior researcher of the forest genetics and biotechnology Department of the All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology; 105, Lomonosova str., Voronezh, 394087, Russia; e-mail: tatyana.tabacky@gmail.com.

Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального агентства лесного хозяйства РФ № 123070400038-0 «Разработка биотехнологических подходов клонального микроразмножения лиственных древесных пород с перспективой создания лесных культур в Республике Калмыкия».

При подготовке публикации использовались материалы биоресурсной научной коллекции ВНИИЛГИСбиотех «Коллекция in vitro клонов ценных генотипов лиственных древесных растений». УНУ № 569228

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 24.01.2025.

Дата принятия к печати – 18.02.2025.